

ДАТЧИКИ ВЛАЖНОСТИ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА С НАНОРАЗМЕРНЫМИ СТРУКТУРАМИ.

Ф.М.Исроилов

Джиззакский политехнический институт, 130100, г. Джиззак

Узбекистан,

тел: +998911994488; metrologiyafaxriddin@gmail.com

Аннотация Разработан датчик влажности на основе композиционного материала нано размерными структурами и изучены основные статические характеристики в зависимости от относительной влажности воздуха, а также использован для измерения влажности сельскохозяйственных продуктов. Показана, эффективность предложенного метода для измерения температуры и влажности сельхозпродуктов [1]. Результаты экспериментальных исследований показывает, что с увеличением площади областей (контакт) кристалл шунтов, производящих нано частиц с одновременном уменьшением общей пористости материала датчика при увеличении длительности термообработки, что приводит к увеличению объема датчика при одновременном уменьшением его пассивного объема [2]. Это доказывает эффективности применения в датчиках для оценки влажности кремниевых кристаллов.

Ключевые слова: кремний, нано размер, композиционный материал, температурная зависимость, свойства, стабильность, чувствительность, быстродействия, технология, нано структура, влажность.

В настоящее время развитие науки и техники, технических средств ресурсосбережения и рационального использования топлива- энергетических ресурсов, а также успешного решения экологических проблем трудно представить без применения полупроводниковых датчиков [3]. Существующие датчики и технология их изготовления практически исчерпали

свои возможности по чувствительности и быстродействию. В связи с этим сейчас перед учеными и разработчиками стоят научные проблемы увеличения чувствительности и быстродействия датчиков; увеличения длительности срока службы датчиков; упрощения процесса эксплуатации датчиков; дистанционные измерение влажности [4].

Эти проблемы являются весьма наукоемкими, включающими в себя фундаментальные исследования и разработка новых технологических методов изготовления принципиально нового класса датчиков [5].

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что разработка технология и создания быстродействующих высокочувствительных датчиков влажности является актуальной задачей. Один из путей решения данной проблемы является разработка технологии получения высокочувствительных материалов с нано размерными частицами [6].

Выполнение предлагаемой работы позволяет создать принципиальный класс универсальных датчиков физических величин с улучшенными деградиационными свойствами и стабильностью параметров, малой энергоемкости и миниатюрности, отсутствием дополнительных схем усиления, обеспечивающих простату эксплуатации, превосходящих по пороговой чувствительности и быстродействию аналогичных существующих датчиков в виде того, что они функционируют на основе принципиально новых физических явлений [7]. По этому для создания датчиков более чувствительных, быстродействующих, удобных для эксплуатации и не требующих дополнительных устройств необходимо разработать принципиально новые материалы и физические явления. В этом плане представляет интерес использования кремния с нано размерными структурами [8].

В рассматриваемой работе проведен ряд исследований по подборке состава и соотношения компонентов для повышения влага чувствительности композиционного материала с нано размерными частицами [9]. Для

изготовления датчиков была разработана оптимальная конструкция влажного чувствительного элемента и технология изготовления омического контакта со стабильными параметрами и хорошей адгезией к композиционному материалу [10].

Принцип работы датчиков основан на известном принципе изменения его электрического сопротивления при поглощении влаги из окружающей среды. При этом в отличие от ранее известных датчиков, например из *LiCl* [11], конструкции не используются растворы электролитических дислоцирующих солей, а проводимость материала имеет характер прыжковой проводимости между нано частицами, которая изменяется при адсорбции воды на нано размерных проводящих частицах, находящихся в пористых диэлектрической матрице [12].

Для оценки рабочего диапазона напряжений и стабильности контактов была исследована вольтамперная характеристика датчиков при $T=300\text{ K}$ в темноте. Рабочий (линейный) диапазон, питающий напряжений единицы вольт, что показывает высокую чувствительность датчика.

Исследования температурной зависимости тока датчиков проводится в пределах от 293 до 363 K. Проводимость датчика (при постоянном напряжении питания 5 В) до 253 K возрастает, то есть имеет активационный характер, затем начинается спад, обусловленный сушкой (интенсивным уходом влаги из объема) вещества датчика [13].

На основе датчиков влажности из композиционного материала с проводящими нано частицами создан прибор для измерения абсолютной влажности сельскохозяйственных продуктов [14].

Ниже приводятся результаты исследования, т.е. характеристики влажного чувствительного датчиков на основе нано композитов. Исследовано вольтамперная характеристика, температурная зависимость тока датчика, а также быстрое действие датчиков к изменению влажности воздуха. Показано, что разработанный новый композиционный материал с проводящими нано

частицами позволяет создать не только чувствительные, но и быстродействующие датчики влажности и использовать их в агро промышленности [15].

Для определения метрологических характеристик разработанных датчиков была проведена калибровка по относительной влажности с использованием насыщенных растворов некоторых солей, калибровка проводилась при температуре 24⁰ С. Результаты калибровки датчика 1 из 13 партии показаны в таблице 1.

Результаты калибровки датчиков Таблица 1

№	Соль	Относительная влажность воздуха, W , %	Начальное сопротивление сухого датчика R_0 , $Мом$	Сопротивления датчика, расположенного над насыщенном раствором, R , $Мом$
1	Хлорид магния, $MgCl_2$	33	3,93	1,16
2	Нитрат магния, $Mg(NO_3)_2$	55	3,91	0,68
3	Нитрат натрия, $NaNO_2$	65	3,91	0,52
4	Хлорид натрия, $NaCl$	76	3,92	0,48
5	Сульфат аммония, $(NH_4)SO_4$	81	3,39	0,32
6	Хлорид калия, KCl	86	3,91	0,28

По полученным результатам построена статическая характеристика датчика в зависимости от влажности (рис.1).

Рис.1. Статическая характеристика датчика в зависимости от

относительной влажности воздуха

Исследование быстродействия датчика к изменению влажности воздуха показало, что при изменении величины влажности воздуха от 0 до 100 % электрическое сопротивление датчиков изменяется более чем три раза за время менее минуты, то есть быстродействие датчиков хорошее [16].

В таблице 2 показано характеристики датчиков, полученных в одинаковых условиях, в зависимости от температуры отжига керамической смеси. С увеличением температуры отжига существенно возрастает чувствительность датчика, следовательно, увеличивается и время отклика на изменения влажности [4].

Основные характеристики измерительных датчиков влажности.

Таблица 2

№	Температура отжига датчиков, $^{\circ}C$	Сопротивления сухого датчиков, $R_0, 10^{-6} \text{Мом}$	Сопротивления датчиков при 100 % относительной	Время отклика изменение

			влажности, R_0 , 10^{-6} Мом	влажности, t , мин.
7-партия	600	6,4	4,2	2
8-партия	650	4,8	3,2	2
9-партия	700	5,9	3,4	2
10-партия	750	4,6	1,9	1
11-партия	800	3,9	1,6	1
12-партия	850	4.2	1,8	1
13-партия	900	2,3	0,5	0,96

Результаты экспериментальных исследований показывают, что с увеличением площади областей «контакта» кристалл шунтов проводящих нано частиц с одинаковым уменьшением общей пористости материала датчиков при увеличении длительности термообработки, что приводит к увеличению активного объема датчиков при одновременном уменьшении его пассивного объема [17].

Дальнейший рост температуры отжига ведет к усилению и ухудшению характеристики датчиков влажности [18].

Измерение сопротивления влага чувствительного элемента датчиков от влажности воздуха показало хорошую чувствительность, слабую нелинейность и малую температурную погрешность датчиков [19].

Таким образом, разработанные нами датчиков влажности можно использовать при измерении не только влажности воздуха, но и абсолютной влажности некоторых сельскохозяйственных продуктов [20].

References:

1. Egamberdiyev B. E. et al. Study of formation of clusters of atoms of gadolinium in silicon //Journal of Critical Reviews. – 2020. – Т. 7. – №. 3. – С. 297-301.

2. Egamberdiev B., Isroilov F., Rahmatullaev C. HUMIDITY SENSORS BASED ON COMPOSITE MATERIAL WITH NANO-DIMENSIONAL STRUCTURES //Euroasian Journal of Semiconductors Science and Engineering. – 2020. – Т. 2. – №. 3. – С. 36.
3. Эгамбердиев Б. Э. и др. Влияние отжига на кристаллическую структуру поверхности кремния, легированного ионами железа и кобальта //Журнал Физико-математические науки. – 2021. – Т. 2. – №. 1.
4. Исламов У. Р., Исраилов Ф. М., Набихуджаева Н. Т. Разработать технологию возделывания хлопчатника на гребнях на слабозасоленных сероземно-луговых почвах в системе севооборотов Джизакской области //ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ЗАСУШЛИВЫХ ТЕРРИТОРИЙ. – 2015. – С. 252-254.
5. Juraboevich B. N. Products in Manufacturing Enterprises the Essence of Quality Management //International Journal of Development and Public Policy. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 117-118.
6. Бадалов Н. Ж., Бердимуродов Г. Т., Бадалов У. Н. СИФАТЛИ МАХСУЛОТ ИШЛАБ ЧИҚАРИЛИШИДА СИНОВ ВА ЎЛЧОВЛАРНИНГ АХАМИЯТИ //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 101-106.
7. Бадалов Н. Ж., Бадалов У. Н. КОРХОНАЛАРДА МАҲСУЛОТЛАР СИФАТИНИ БОШҚАРИШНИНГ АСОСИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ //Academic research in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 38-45.
8. Juraboyevich B. N. et al. Development Of Metrology And The Role And Importance Of Metrological Supply In Enterprises //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – Т. 4. – С. 136-139.
9. Juraboyevich B. N., Son B. O. N. THE ROLE OF QUALITY PRODUCTION IN ENTERPRISES //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 9. – №. 10. – С. 644-647.
10. Jo'raboevich B. N. QUALITY EXPORT PRODUCTS IN ENTERPRISES GENERAL AND SPECIAL IN PRODUCTION IMPORTANCE OF REGULATIONS //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 1-7.
11. Jo'raboevich B. N., Ikramovich I. D., Nomozovich B. U. SINOV VA KALIBRLASH LABORATORIYALARIDA KOMPETENTLIGINI XALQARO DARAJADA OSHIRISH OMILLARI //E Conference Zone. – 2022. – С. 128-131.
12. Бадалов Н. Ж., Икрамов Д. И., Бадалов У. Н. КОРХОНАЛАРДА ЎЛЧАШЛАР, СИНОВЛАР ВА ТАҲЛИЛЛАРНИНГ МЕТРОЛОГИК АХАМИЯТИ //Международная конференция академических наук. – 2022. – Т. 1. – №. 15. – С. 11-17.
13. Jo'raboyevich B. N. ROLE OF COMPARISON, CALIBRATION AND METROLOGICAL CERTIFICATION IN ENTERPRISES //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 168-175.
14. Jo'raboevich B. N., Ikramovich I. D., Nomozovich B. U. SIFAT MENEJMENT TIZIMINING-SINOV VA KALIBRLASH LABORATORIYALARIDAGI O 'RNI //E Conference Zone. – 2022. – С. 67-71.
15. BADALOV N. J., RUSTAMOV N. T. THE ROLE OF MANAGEMENT IN ENTERPRISES THAT

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE " INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"

2023 Munchen, (Germany)

HAVE IMPLEMENTED A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM //International Academic Research Journal Impact Factor 7.4. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 46-55.

16. Jo'raboevich B. N., Abduraxmonovich S. H. M. KORXONALARDA O 'LCHASH VOSITALARNI SINOVDAN O 'TKAZISHDA METROLOGIK XIZMATINING O 'RNI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 701-704.

17. BADALOV N. J. O. R. THE SIGNIFICANCE OF CERTIFICATION IN ENTERPRISES WITH A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION". – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 146-156.

18. O'g B. O. N. et al. The role of quality management system in increasing product quality in enterprises //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 228-233.

19. BADALOV U. N. O. THE IMPORTANCE OF TESTING LABORATORIES AND THEIR ACCREDITATION //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION". – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 163-169.

20. Isroilov F. M., Rakhmonov F. A., ugli Ungarov D. Y. HIGH RESPONSIBILITY (SENSITIVITY) AND ACCURACY OF TEMPERATURE SENSORS FACTORS OF ACHIEVEMENT AND RELIABLE OPERATION //International Academic Research Journal Impact Factor 7.4. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 163-169.